

A IMPORTÂNCIA DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 18/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10018378

Eleandro de Almeida¹

Resumo: Os consultórios odontológicos são locais importantes para o cuidado da saúde bucal, evitando a incidência de doenças ou o tratamento de lesões já existentes. Para tanto, os profissionais de saúde dentária sigam práticas rigorosas de esterilização e desinfecção para garantir a segurança dos pacientes e da equipe, propiciando um local confortável e seguro. Não diferente os consultórios odontológicos na Polícia Militar do Paraná também visam o desenvolvimento de ações direcionadas para a promoção da saúde bucal, atendendo os militares e seus dependentes. Contudo, esse atendimento não abrange especialidades mais complexas, sendo o paciente encaminhado à uma clínica particular para sanar o problema. Assim, o principal objetivo desse artigo é propor a criação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) na cidade de Maringá para atender essa demanda pois além de ser a sede da regional de polícia militar que atender vários batalhões, também possui o 4º colégio da polícia militar (CPM).

Palavra-chave: Polícia Militar. Saúde Bucal. Odontologia.

Abstract: Dental offices are important places for oral health care, preventing the incidence of diseases or the treatment of existing injuries. To this end, dental health professionals follow strict sterilization and disinfection practices to ensure the safety of patients and staff, providing a comfortable and safe place. Not unlike the dental offices in the Military Police of Paraná also aim to develop actions aimed at promoting oral health, serving military personnel and their dependents. However, this service does not cover more complex specialties, and the patient is referred to a private clinic to resolve the problem. Thus, the main objective of this article is to propose the creation of the Dental Specialties Center (CEO) in the city of Maringá to meet this demand because, in addition to being the headquarters of the military police region that serves several battalions, it also has the 4th police college military (CPM).

Keywords: Military Police. Oral Health. Dentistry.

1. INTRODUÇÃO

As doenças bucais atingem uma grande parcela da população mundial, sendo este um dos fatores que provoca maiores danos à saúde. Neste contexto, a saúde oral causa um grande impacto na vida de um indivíduo, visto que além da dor provocada, a aparência é um agravante, sendo um fator que pode interferir tanto na vida afetiva quanto na vida social.

A saúde bucal ganhou significativamente espaço nos programas do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil nas últimas décadas. Anteriormente, a atenção à saúde bucal era limitada e muitas vezes negligenciada, mas desde a criação do Programa de Saúde Bucal do SUS em 2004, houve avanços notáveis na promoção, prevenção e tratamento odontológico.

Cabe salientar que a inclusão da saúde bucal no SUS foi um marco importante, uma vez que reconheceu a importância da saúde oral na

saúde geral das pessoas, permitindo a participação extensiva dos Municípios por meio da municipalização da saúde. Entretanto, ainda há muito a se avançar no que diz respeito à amplitude de serviços prestados à comunidade, visto que esta área necessita de incentivos e financiamentos extensivos.

A inclusão da saúde bucal no SUS é uma iniciativa que visa não apenas tratar doenças, mas também promover a saúde oral e a qualidade de vida das pessoas. No entanto, desafios ainda existem, como a necessidade de aumentar a conscientização e melhorar o acesso em áreas remotas do país. O compromisso contínuo com a promoção da saúde bucal é fundamental para garantir que os benefícios dessa abordagem sejam plenamente realizados.

Assim, uma vez implementada a saúde bucal no SUS, os Centros de Especialidade Odontológica (CEOs) foram instituídas, visando a prestação de assistência especializada que são triados das clínicas de atendimento básicos das unidades de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, os CEOs são estabelecimentos de saúde classificados como Clínica Especializada ou Ambulatório de Especialidade, e de acordo com a Cartilha Nacional de Saúde da Família, deve oferecer à população serviços de prevenção e tratamento.

Corroborando com as ações de saúde bucal implementadas pelo Governo, a Polícia Militar do Paraná, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos policiais militares e seus dependentes, implementou o atendimento odontológico em suas unidades. Contudo, embora as clínicas dos batalhões atendam as necessidades básicas da população militar, há a necessidade de um atendimento especializado, com a os Centros de Especialidade Odontológica (CEOs), a fim de melhor atender às necessidades dos policiais e de seus dependentes.

Essa assistência especializada por meio dos Centros de Especialidade Odontológica (CEOs) deve ser levada em consideração, e tratada como

prioridade, haja vista que, uma dor de dente, por exemplo, pode levar ao afastamento do policial militar de suas atividades. Além disso, trabalhos vêm sendo desenvolvidos acerca da influência da atividade de um policial na sua saúde bucal.

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como finalidade analisar a importância da implementação dos Centros de Especialidade Odontológica (CEOs) nas principais Unidades Policiais Militares do Estado do Paraná, realizando um estudo detalhado sobre os benefícios desses centros de especialidades para a promoção da saúde bucal dos policiais militares e para o aumento da qualidade de vida com a finalidade de garantir que os pacientes tenham acesso a serviços de saúde especializados e de alta qualidade.

2. METODOLOGIA

Este estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, visando a implementação dos Centros de Especialidade Odontológica (CEO) no Batalhão Regional da Polícia Militar de Maringá com atendimento especializado para esta população, modificando o atendimento atual, o qual se baseia nas determinações da Cartilha Nacional da Saúde da Família e, portanto, não objetiva o atendimento específico da população militar, o 4º Batalhão faz atendimento básico na clínica.

3. A ODONTOLOGIA NA POLÍCIA MILITAR

A história da odontologia na Polícia Militar (PM) está ligada ao desenvolvimento da odontologia militar em geral. A odontologia militar se concentra na prestação de cuidados de saúde bucal para os membros das forças armadas e das forças de segurança, incluindo a Polícia Militar.

Sua implementação ocorreu em meados do século XIX, quando a odontologia militar foi reconhecida como essencial aos cuidados dentários, saúde e qualidade de vidas dos soldados. Durante esse período,

os dentistas civis frequentemente eram contratados para fornecer serviços odontológicos aos militares, uma vez que a odontologia ainda estava se desenvolvendo como uma profissão independente.

A primeira corporação militar estadual a implementar um setor odontológico específico foi a, então, Brigada Militar do Estado do Rio de Janeiro, sendo que esta passou a compor a unidade em 22 de abril de 1888, sendo que:

[...] o atendimento iniciado na Brigada Policial da antiga Capital Federal pelo Dr. Antônio da Costa Porto, de forma gratuita. O início bastante simples, mas não menos criterioso e importante, propiciou uma primeira experiência no exercício da Odontologia na SEPM e, a partir disso, pôde-se começar a ser vislumbrado o ideal da criação de um serviço organizado como o que temos na atualidade (RICHE, 2022, p. 03).

Os procedimentos realizados no primeiro setor odontológico das polícias militares eram geralmente simples, limitando-se principalmente a restaurações básicas e extrações dentárias. O principal enfoque estava na prevenção e no alívio da dor, sendo que essa abordagem só mudaria muitos anos mais tarde.

Cabe salientar que neste período os cirurgiões-dentistas, empregado nas forças de segurança, forneciam serviços odontológicos de maneira bastante simplificada, com recursos e infraestrutura limitados, e esse cenário começou a se aprimorar gradualmente a partir da década de 1980. Inicialmente, a maioria das unidades que ofereciam serviços odontológicos dispunha de apenas um único conjunto de equipamentos

odontológicos, nos quais geralmente dois cirurgiões-dentistas se alternavam para realizar os procedimentos dentários (RICHE, 2022).

Após a implementação do setor odontológico nas forças de segurança, durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais a odontologia militar tornou-se uma parte crucial dos serviços de saúde para os militares, isto porque muitos soldados sofriam de problemas dentários e orais devido às condições precárias e ao estresse, sendo que cirurgiões-dentistas foram recrutados para prestar cuidados de emergência e tratamentos odontológicos nos campos de batalha, evitando o não emprego desses agentes em razão de lesões bucais.

Após as guerras, a odontologia militar continuou a se desenvolver por meio de programas de atendimento odontológico, que foram estabelecidos para manter a saúde bucal dos militares em tempo de paz, melhorando a qualidade de vida e a manutenção de uma rotina de higiene oral adequada com visitas regulares ao dentista e a adoção de hábitos de vida saudáveis.

Importante delimitar que a odontologia militar também se estendeu para as outras forças de segurança, visto que à medida que a importância dos cuidados odontológicos para o bem-estar geral dos membros da Polícia Militar foi reconhecida, ações para melhorar esse serviço foram implementadas. Assim, além das Polícias Militares, outras forças de segurança passaram a contar com profissionais de odontologia em suas equipes de saúde para garantir que os policiais estejam aptos e saudáveis.

Nesse sentido, ao ser implementada os serviços de odontologia nas Polícias Militares, fora, também, implementados os atendimentos preventivos e de emergência, permitindo que profissionais de odontologia nas forças de segurança desempenhassem um papel importante na manutenção da saúde bucal dos membros, incluindo a realização de exames odontológicos regulares, a educação sobre higiene bucal e o tratamento de emergências, como traumas orais.

Atualmente, cabe frisar, que a odontologia na esfera militar, em especial na Polícia Militar e outras forças de segurança, continua a ser uma parte integrante do atendimento à saúde. Os profissionais de odontologia desempenham um papel fundamental no apoio ao bem-estar dos membros da Polícia Militar, garantindo que estejam aptos para o serviço e possam desempenhar suas funções de maneira eficaz.

A odontologia na Polícia Militar é um exemplo de como os cuidados odontológicos são cruciais para o bem-estar dos militares e das forças de segurança, e como essa área evoluiu ao longo do tempo para atender às necessidades de saúde bucal desses profissionais, oferecendo uma série de benefícios significativos para a saúde e o bem-estar geral

4. ATUAL ORGANIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA NA POLICIA MILITAR NO ESTADO DO PARANÁ

A Polícia Militar do Estado do Paraná, está organizada e estruturada por meio do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais da Polícia Militar do Estado do Paraná (RISG/PMPR), aprovado através do Decreto Estadual nº 7339, datado de 8 de junho de 2010. Essa legislação representa um documento fundamental para a organização e operação da Polícia Militar do Paraná, pois é através dele que toda a estrutura organizacional é materializada, uma vez que delimita todas as atribuições e diretrizes que norteiam as diversas funções e responsabilidades institucionais, além de regulamentar procedimentos internos e serviços gerais.

Direcionando todas as atribuições operacionais e administrativas dentro da Polícia Militar do Estado do Paraná, o RISG/PMPR, também, delimita as atribuições relacionadas à área de Saúde Odontológica, estabelecendo, de modo geral, as ações e cargos correlacionados com a saúde bucal. Para tanto, o referido regulamento precisa se atentar as práticas e as necessidades contemporâneas da área de Saúde Odontológica na Polícia Militar do Estado do Paraná, permitindo a maximização de bons resultados. Isto porque:

[...] o sistema de saúde da Polícia Militar do Paraná (PMPR) desempenha um grande papel na promoção de saúde de seus beneficiários, sendo responsável por fornecer assistência gratuita a cerca de 93 mil usuários. Contemplando o atendimento de militares estaduais ativos, inativos, dependentes e pensionistas residentes no Estado do Paraná (PICCINELLI, 2023, p. 02).

Atualmente o serviço odontológico na Polícia Militar do Paraná, que possui grande amplitude de atendimento, ocorre por meio do Centro Odontológico da Polícia Militar, o qual possui estruturação na legislação estadual, art. 197 do RISG/PMPR, delimitando como suas atribuições:

Art. 197. Cabe ao COPM:

- I – executar as atividades de assistência odontológica do pessoal da Polícia Militar, dependentes e pensionistas;*
- II – fiscalizar as atividades odontológicas desenvolvidas nas unidades;*
- III – assessorar o escalão superior nas licitações de material odontológico;*
- IV – manter registro odontológico do pessoal da Corporação, dependentes e pensionistas (RISG, 2010, s.p).*

O Artigo 197 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais da Polícia Militar do Estado do Paraná (RISG/PMPR), que define as atribuições do

Comando de Odontologia da Polícia Militar, estabelece diversas responsabilidades relacionadas à área de assistência odontológica e à gestão das atividades odontológicas dentro da corporação.

A primeira está direcionada à execução das atividades de assistência odontológica do pessoal da Polícia Militar, dependentes e pensionistas, sendo o setor responsável por fornecer atendimento odontológico aos membros da Polícia Militar, bem como a seus dependentes e pensionistas. Diferentemente, há a função de fiscalização das atividades odontológicas desenvolvidas nas unidades, a qual atribui ao Centro Odontológico da Polícia Militar a responsabilidade de supervisionar e controlar as atividades odontológicas realizadas nas diversas unidades da Polícia Militar para garantir a qualidade e conformidade com as normas estabelecidas.

Outra função do setor odontológico da Polícia Militar, estabelecido na legislação estadual é assessorar o escalão superior nas licitações de material odontológico, desempenhando um papel de consultoria ao escalão superior da Polícia Militar em relação a aquisições de material odontológico, ajudando na escolha de suprimentos e equipamentos necessários.

Ademais, é atribuição do setor odontológico da polícia militar do Paraná, a manutenção do registro odontológico do pessoal da Corporação, dependentes e pensionistas, detalhando-os para permitir o correto e adequado acompanhamento da saúde bucal ao longo do tempo, minimizando quaisquer tipos de riscos.

Assim, é mister delimitar que o Artigo 197 do RISG/PMPR estabelece claramente as responsabilidades do Centro Odontológico da Polícia Militar, com escopo de fornecer assistência odontológica, fiscalização das atividades odontológicas, gestão de recursos e pessoal, além de manter registros e promover a saúde bucal dos membros da corporação e seus

dependentes, tornando a referida normatização essencial para garantir a manutenção da saúde bucal da comunidade policial no Paraná.

5. DA EFETIVIDADE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

De acordo com a Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Estado do Paraná (LOB), especificamente no artigo 30, inciso II, estabelecido na Lei nº 16.575 de 28 de setembro de 2010, é estipulado que o Centro Odontológico da Polícia Militar (COPM), setor que tem a responsabilidade de fornecer assistência odontológica aos militares estaduais, bem como a seus dependentes e pensionistas.

No entanto, lamentavelmente, o sistema de saúde da Polícia Militar enfrentou uma perda considerável de recursos humanos devido à inatividade, principalmente entre profissionais militares e civis, como médicos, cirurgiões-dentistas e profissionais de enfermagem. Isso teve como consequência uma redução notável na capacidade de atendimento do sistema de saúde da corporação.

Para propiciar o atendimento odontológico das 93 mil vidas disseminadas pelo extenso território do Estado do Paraná, o Centro Odontológico, por ter um quadro defasado, muitas vezes se restringe a tratamentos curativos de forma centralizado na Policlínica, localizado em Curitiba, na sede do CCB. Cabe ressaltar que o Centro Odontológico recebe apoio de apenas quatro consultórios em unidades policiais militares do interior. Entretanto, este tipo de tratamento não melhora os níveis de saúde bucal. Assim, os serviços oferecidos não mais atendem às expectativas e anseios dos usuários, em especial, pelo baixo índice de atendimento e resolutividade do Centro

Odontológico na Capital e falta de acesso em relação aos usuários do interior do Estado do Paraná (PICCINELLI, 2023, p. 03).

Observa-se que o Centro Odontológico, quando operando de forma isolada e sem a devida integração com outras iniciativas de saúde e sem restauração para adequar-se às demandas dos pacientes, oferecendo a prestação de mais serviços odontológicos, enfrenta desafios consideráveis na manutenção da saúde bucal dos membros da corporação, minimizando seus efeitos benéficos na melhoria da qualidade de vida. Com isso, ocorre uma sobrecarga nas poucas unidades de atendimento odontológico disponíveis, devido à alta demanda por serviços, assim como limitando a atuação dos profissionais da odontologia a simples atendimentos.

Consequentemente, é imperativo desenvolver um novo modelo de assistência à saúde bucal na Polícia Militar do Paraná, que aborde as questões de acesso de forma mais eficaz, garantindo maior igualdade e cobertura em todo o território estadual, assim como os tratamentos mais complexos e essenciais para a promoção efetiva da saúde bucal.

A criação de um novo plano assistencial odontológico para os militares estaduais em atividade, aposentados, seus dependentes e pensionistas no Estado do Paraná é essencial, buscando maior alcance e eficiência. Com esse novo modelo, espera-se uma utilização mais eficaz dos recursos financeiros disponíveis.

A necessidade de reformular a abordagem à saúde bucal dentro da corporação se torna evidente, visando a melhoria do atendimento e a redução das restrições no acesso aos serviços odontológicos. Esse esforço não apenas beneficiaria os membros da Polícia Militar do Paraná, mas

também contribuiria para uma gestão mais eficaz dos recursos disponíveis, direcionando-os de maneira mais estratégica e eficiente.

6. DA CRIAÇÃO DE CENTROS DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEOs)

Os Centros de Especialidade Odontológica (CEOs) são unidades de saúde bucal especializadas que oferecem atendimento odontológico avançado e especializado em diversas áreas da odontologia. Esses centros foram criados com o objetivo de aprimorar a oferta de cuidados dentários, proporcionando tratamentos específicos que vão além do escopo das clínicas odontológicas tradicionais.

Muitas são as atribuições e especialidades dos Centros de Especialidade Odontológica, sendo que as principais estão direcionadas para:

- **Atendimento Especializado:** Os Centros de Especialidade Odontológica são voltados para o atendimento de pacientes que necessitam de tratamentos odontológicos especializados em áreas como cirurgia bucomaxilofacial, ortodontia, periodontia, endodontia, odontopediatria, entre outras.
- **Profissionais Especializados:** Essas unidades contam com equipes de profissionais altamente qualificados e experientes em suas respectivas especialidades, garantindo um alto padrão de atendimento.
- **Equipamentos Avançados:** Os Centros de Especialidade Odontológica geralmente estão equipados com tecnologia de ponta e equipamentos avançados, permitindo a realização de procedimentos complexos com eficiência e precisão.
- **Prevenção e Tratamento Avançados:** Além do tratamento de problemas já existentes, os Centros de Especialidade Odontológica

desempenham um papel importante na prevenção de condições bucais e no tratamento de casos mais complexos e desafiadores.

- **Formação e Treinamento:** Muitos Centros de Especialidade Odontológica também servem como centros de ensino e treinamento para estudantes de odontologia, residentes e profissionais em formação, contribuindo para o avanço contínuo da odontologia.
- **Redução de Encaminhamentos Externos:** A existência de Centros de Especialidade Odontológica em uma região pode reduzir a necessidade de encaminhar pacientes a centros de saúde externos ou a especialistas fora da instituição, tornando o atendimento mais eficiente e conveniente.

Os Centros de Especialidade Odontológica são uma resposta eficaz às demandas por cuidados odontológicos especializados e avançados, atendendo às necessidades de pacientes que enfrentam problemas bucais complexos. Eles desempenham um papel fundamental na promoção da saúde bucal, na prevenção de condições dentárias e no tratamento de problemas mais desafiadores, contribuindo para a melhoria geral na qualidade dos serviços odontológicos.

Não diferente, os Centros de Especialidade Odontológica, quando implementados na Polícia Militar pode trazer diversos benefícios significativos para a saúde bucal dos membros da corporação e seus dependentes, visto que proporcionará a oferta de atendimento odontológico especializado, o que é fundamental para tratar condições dentárias complexas e especializadas que vão além das capacidades das clínicas odontológicas tradicionais. Isso inclui tratamento em áreas como cirurgia bucomaxilofacial, ortodontia, periodontia, endodontia, entre outras.

Ademais, a implementação de Centros de Especialidade Odontológica podem lidar com casos mais desafiadores que exigem conhecimentos e

equipamentos especializados, prevenindo problemas de saúde bucal graves e tratando condições que, se não forem abordadas adequadamente, podem levar a complicações significativas, assim como permitirá o atendimento odontológico na presença de profissionais altamente qualificados e experientes em um centro de especialidade que garanta a entrega de cuidados odontológicos de alta qualidade e o uso de técnicas avançadas de tratamento.

Ao centralizar procedimentos especializados em um único local, os referidos centros agilizarão o atendimento, proporcionando tratamentos mais rápidos e eficazes, o que é crucial para garantir a pronta recuperação de militares e a disponibilidade de retorno às atividades, permitindo o investimento em cuidados especializados, que podem ajudar a evitar tratamentos caros e invasivos no futuro, pois a prevenção e o tratamento precoce podem reduzir custos para a instituição no longo prazo.

Importante delimitar que os Centros de Especialidade Odontológica permite a atenção especializada promovendo a melhora da qualidade de vida dos militares e seus dependentes, evitando dores e desconfortos desnecessários, além de propiciar o aumento da disponibilidade de serviços de odontologia especializada dentro da própria instituição, eliminando a necessidade de buscar tratamento fora da corporação.

Portanto, a criação de Centros de Especialidade Odontológica na Polícia Militar representa uma resposta às necessidades de saúde bucal mais complexas e especializadas dos membros da corporação, além de contribuir para a prevenção, tratamento eficaz e melhoria geral na qualidade de vida. Essa abordagem pode ser vista como um investimento na saúde dos militares e na eficiência da instituição como um todo.

Ademais, a implantação dos Centros de Especialidade Odontológica nos batalhões da Polícia Militar segue o plano de assistência determinado pela cartilha Nacional de Saúde da Família, que determina que, algumas das principais doenças bucais às quais se oferece tratamento são:

- Cárie: provocada por bactérias acidogênicas que se encontram na placa bacteriana dentária, sendo que sua atividade metabólica resulta em um contínuo processo de desmineralização e remineralização do tecido dentário, levando à formação da lesão de cárie, podendo levar ao comprometimento do dente. Seu tratamento consiste na instrução da higiene bucal, remoção da placa e da dentina cariada e controle da atividade da doença.^{4,5}
- Periodontite: é uma patologia infecciosa, conseqüente do acúmulo de bactérias anaeróbias na região subgengival, resultando em uma inflamação que provoca a destruição dos tecidos de sustentação e proteção do dente. Em casos mais graves pode levar à destruição progressiva do osso alveolar e do ligamento periodontal, com formação de bolsas periodontais e retração gengival, chegando à perda dentária. O tratamento engloba o controle da placa subgengival e avaliação de fatores sistêmicos e hábitos nocivos.^{4,6}
- Fluorose dentária: corresponde a uma anomalia do desenvolvimento provocado pelo excesso de flúor durante a formação dos dentes, levando ao aumento da porosidade do esmalte. O tratamento consiste em lixar o esmalte até a remoção das manchas.^{4,7}
- Edentulismo: perda parcial ou total da dentição permanente. É resultado de maus hábitos de higiene bucal, aliado à baixa cobertura e difícil acesso ao tratamento odontológico. Sua prevenção se dá pela mudança na oferta de serviços odontológicos, bem como procedimentos de preservação dos elementos dentais.^{4,8}

Alguns estudos, por exemplo, apontaram que cerca de 20 a 25% dos militares das forças armadas dos Estados Unidos necessitam de tratamento odontológico emergencial no período de um ano de serviço.¹² Outros estudos mostraram a relação entre o desenvolvimento de bruxismo em policiais militares, causado por estresse e também por problemas no sono.

Deste modo, para que se possa melhorar o atendimento e suprir as necessidades particulares deste público, é necessário, inicialmente, o reconhecimento das dificuldades do setor de saúde em questão. Sendo assim, é impossível se obter informações específicas sobre a produtividade de um serviço de saúde apenas com base em um indicador geral, o que torna necessária uma avaliação individual.¹⁰

Portanto, há a necessidade de uma avaliação cuidadosa das necessidades específicas desta parcela da população, os policiais militares, para que seja implementado um atendimento coeso e adequado nos Centros de Especialidade Odontológica dos batalhões da Polícia Militar.

CONCLUSÃO

Levando em consideração a observação apresentada, torna-se evidente a necessidade premente da criação de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) direcionado para atender às necessidades específicas do público militar, seus dependentes e também dos estudantes dos colégios militares. Este estabelecimento seria fundamental para abordar casos odontológicos de alta complexidade que não encontram atendimento adequado nas clínicas dos batalhões. Além disso, essas unidades funcionariam como centros de triagem, encaminhando pacientes para o CEO que deveria ser construído na cidade de Maringá, onde estariam disponíveis recursos especializados, de acordo com a estratégia de saúde da família estabelecida pelo governo federal.

Neste contexto, este artigo destaca a importância da prestação de cuidados odontológicos específicos e especializados para os militares e demais grupos beneficiados por essa iniciativa. A utilização da estrutura militar, em particular a administração dos batalhões pelo 3º Comando Regional da Polícia Militar (3ºCRPM), pode servir como um meio eficaz de identificar pacientes que requerem tratamentos odontológicos especializados, que até o momento não estão disponíveis.

A criação de um CEO em Maringá representa um avanço significativo na busca pela excelência na assistência à saúde bucal dos militares e de outros públicos abrangidos por essa estratégia. Isso não apenas proporcionaria uma melhoria substancial na qualidade de vida dos pacientes, mas também contribuiria para a eficácia da gestão de recursos de saúde, garantindo que aqueles que precisam de cuidados especializados recebam atenção adequada, prevenindo complicações futuras e promovendo a saúde bucal de maneira abrangente.

7. REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da saúde. *Centro de Especialidades Odontológicas*. http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_brasil_sorridente.php?conteudo=ceo. Published 2018.

Brasil. Ministério da Saúde. *Saúde Bucal*. 2006.

Cangussu MCT, Narval PC, Fernandez RC, Djehzian V. *A fluorose dentária no Brasil: uma revisão crítica*. Cad Saúde Pública. 2002;18(1):7-15.

Cavalcanti M de OA, Lima JM da C, Batista AUD, Oliveira, Leonardo Marconi Cavalcanti de Lucena LBS De. *Grau de severidade da disfunção temporomandibular e hábitos parafuncionais em policiais militares*. RGO (Porto Alegre). 2011;59(3):351-356.

Chaves SCL, Cruz DN, Barros SG De, Figueiredo AL. *Avaliação da oferta e utilização de especialidades odontológicas em serviços públicos de atenção secundária na Bahia, Brasil*. Cad Saude Publica. 2011;27(1):143-154.

Chisick MC, Poindexter FR, York AK. *Factors influencing perceived need for dental care by active duty U.S. military personnel*. Mil Med. 1997;162(9):586-589.

Coelho, Jeanne Paiva de Siqueira; Lucena, Sílvia Carneiro de; Carvalho, Andréa Lúcia Almeida de; Lopes, Fernanda Ferreira; Oliveira AEF de.

Bruxismo do sono e sua associação com distúrbios do sono em policiais
Sleep bruxism and its associations with sleep disorders in policemen.
Cienc Odontol Bras. 2009;12(1):31-36.

Dantas R de M. *Avaliação das condições de saúde bucal dos Policiais Militares pertencentes ao Batalhão da Polícia de Choque da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.* 2017.

Figueiredo N, Goes PSA de. *Construção da atenção secundária em saúde bucal: um estudo sobre os Centros de Especialidades Odontológicas em Pernambuco, Brasil.* *Cad Saude Publica.* 2009;25(2):259-267.

Gonçalves ER. *Cárie dentária e condições sócio-econômicas: um estudo transversal com jovens de 18 anos de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil*
Dental caries and socioeconomic conditions: a cross-sectional study among 18 years-old male in Florianópolis, Santa Cata. *Cad Saúde Pública.* 2002;18(3):699-706.

Junior RF. *Descrição do perfil dentário e avaliação de fatores associados a cáries, obturações e perda dentária dos policiais militares da região bragantina.* 2009.

Kiley, K. C.; Weightman GW. *Patient Satisfaction in US Army Dental Treatment Facilities Evolving Education Trends in Graduate Dental Education A Policy Perspective for Army Dentists Performing Posterior Restorations.* *US Army Med Dep J.* 2006.

Medeiros JJ, Rodrigues LV, Azevedo AC, Lima Neto E de A, Machado L dos S, Valença AMG. *Edentulismo, uso e necessidade de prótese e fatores associados em município do nordeste brasileiro.* *Pesqui Bras Odontopediatria Clin Integr.* 2012;12(4):573-578.

Pan, Letícia Chun Pei, & Krasinski, Karin Denise. (2017). *Redefinição Estratégica das Funções dos Oficiais do Quadro de Saúde Dentista.*

Revista de Ciências Policiais da APMG, São José dos Pinhais, v. 1, n. 1, p. 39-55.

Piccinelli, Luciano Bordignon.2023. *Implantação de Novo Modelo de Assistência à Saúde Bucal na Polícia Militar do Paraná*. Disponível em: <<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/3581>>. Acesso em: setembro de 2023.

Reche R. *Associação entre bruxismo e a qualidade do sono em policiais militares da Brigada Militar*. Curso Espec em Políticas e Gestão em Segurança Pública. 2015;6(1).

Riche, Fernanda Nehme Simão Jorge. (2022). *Odontologia da Secretaria de Estado de Polícia Militar: história, fatos e personalidades, um relato do caminho percorrido e onde planejamos chegar*. RC-ESPM, Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p. 290-309.

¹ Bacharel em Odontologia. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial.

4º Batalhão de Polícia Militar do Paraná
Rua Mitsuzo Tagushi, nº 99, Vila Nova
87.0450-110 – Maringá – PR – Brasil
eleandro.ac@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores**Fundadores:**

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

